

УДК 342.7:341.1

Шлоер Бернгард –

*доктор юридичних наук (нім.), доцент
довгостроковий доцент ДААД (Німецької служби академічних обмінів),
доцент кафедри службового та медичного права, Інститут права,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна*

Dr. jur. Bernhard Schloer –

*Doctor of Law (Germany),
long term associate professor DAAD
Assistant professor of Chair on Civil Service and Medical Law, Law Institute,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)*

Кравченко Катерина Вікторівна –

*юрист I категорії, Інститут права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка*

Kateryna V. Kravchenko –

*lawyer of the 1st rank, Law Institute,
Kyiv National Taras Shevchenko University
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)*

Постмортальний захист прав особистості в німецькому праві

Стаття присвячена дослідженню постмортального захисту прав особистості в німецькому праві. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз німецького законодавства, доктрини німецького права, а також судової практики. В доктрині німецького права не має одностайності щодо посмертного захисту основних прав та людської гідності.

Ключові слова: *основні права, людська гідність, постмортальний захист прав, права особистості, німецьке право.*

Статья посвящена исследованию постмортальной защиты прав личности в немецком праве. Для достижения цели исследования проведен анализ немецкого законодательства, доктрины немецкого права, а также судебной практики. В доктрине немецкого права нет единства мнений касательно посмертной защиты основных прав и человеческого достоинства.

Ключевые слова: *основные права, человеческое достоинство, постмортальная защита прав, права личности, немецкое право.*

B. Schloer, K.V. Kravchenko Post-Mortem Personality Rights Protections under German Law

This article is devoted to the post-mortem personality rights protection under German Law. The aim of a present article is to investigate posthumous personality protection, especially a protection of a dignity of the deceased persons.

For the purpose of this article the German legislation as well as the German legal literature is analysed. Moreover, important case law is studied. For example, the most important case - the Mephisto case - is analysed. In that case the German Federal Constitutional Court established a right to posthumous personality protections. In Mephisto case the German Federal Constitutional Court ruled that it would be incompatible with the constitutional command of the inviolability of human dignity, if individuals could be freely disparaged after death. Accordingly, it means that in Germany, death does not stop the state's duty to protect individuals from assaults on human dignity.

First, an issue of ambivalence of the dignity is examined. It is argued that after death a post-mortem personality rights of the deceased may still exist.

Second, the most controversial issues are explored. It includes both a comatose patients as well as transplantation of human organs. The comatose patients are not able to express their own will. It is not clear if they need a help or they want to save life even with a pain or suffering.

It is submitted that the transplantation of organs does not affect the human dignity of the deceased in case of fulfilling the following conditions: 1.) deceased person clearly expressed his/her will; 2.) the relatives agreed in case if deceased person did not clearly expressed his/her will; 3.) the transplantation is performed in accordance with the law.

Last, but not least the most important issue of modern time – posthumous personality rights and social networks – are presented. The existing social media accounts after death is a new global problem of the society. There are legislation provisions in Germany, which regulates posthumous protection of personality rights and human dignity in relation to the social networks. However, the legislation changes is much slower than dynamic development of the social networks and internet.

Keywords: *basic rights, human dignity post-mortem protection, personal rights, German Law.*

Постановка проблеми. Відповідно до пануючої точки зору, конституційний захист прав і свобод закінчується зі смертю[1, С. 186]. Однак, Цивільним кодексом України в ст. 298 передбачений посмертний захист у вигляді поваги до людини, яка померла[2; 3]. Цей захист гарантується відповідно до ст. 32 Закону України «Про поховання та похоронну справу»[4] у поєднанні зі ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) також кримінальною відповідальністю[5; 6]. Поглиблена конституційно-правова дискусія щодо теми посмертний захист основних прав не є очевидною[7]. Тому в статті представлена німецька правова ситуація, так як в Німеччині ця тема вже давно дискутується в доктрині і розглядається у багатьох рішеннях Федерального Конституційного Суду Німеччини.

Незважаючи на те, що можливість бути носієм основних прав припиняється зі смертю, особиста сфера захисту, передбачена абз. 1 ст. 1 Основного закону ФРН охоплює загальне право померлої особи на повагу, а також її моральну, особисту та соціальну цінність[8; 9; 10; 11].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В доктрині німецького права піднімаються досить різноманітні питання пов'язанні із захистом людської гідності наприкінці життя та після смерті. Для цілей нашого дослідження були проаналізовані доробки доктрини німецького права [7; 8; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22], а також судова практика.

Невирішеними раніше проблемами є те, що в доктрині німецького права не має одно-

стайності щодо підходів до посмертного захисту людини.

Метою статті є аналіз посмертного захисту особистості у праві Німеччини. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) проаналізувати конституційно-правові підстави захисту прав особистості в німецькому праві; 2.) дослідити регулювання актуальних проблем в цій галузі, включаючи регулювання, що стосується коматозних пацієнтів та трансплантації органів; 3.) дослідити проблемні аспекти постмортального захисту, включаючи ситуацію, що стосується соціальних мереж.

Виклад основного матеріалу. Передусім слід визначитися з термінологією. В німецькому праві застосовується термін «postmortale Persönlichkeitsrecht», який стосується особистого захисту після смерті людини. Цей термін походить від латинського «postmortem», що означає «після смерті». Пропонуємо використовувати термін постмортальний, як такий, що застосовується до захисту прав після смерті.

Можливість фізичної особи бути суб'єктом основних прав закінчується зі смертю, так як не може існувати суб'єктивних прав без їх носія. Однак виняток може бути зроблено для деяких особистих прав та людської гідності.

Людська гідність належить кожній людині, незалежно від її віку, здатності розуміння та усвідомлення. Як підкреслюється в доктрині німецького права, конституційно-правовий захист гідності не зменшується з наближенням неминучої смерті[12, S. 127]. Особливої уваги в цьому питанні заслуговують особи, які знахо-

дяться в коматозному стані. Захист гідності таких осіб набуває особливого значення, тому що вони неспроможні самостійно виразити свою волю.

Окрема увага в доктрині німецького права приділяється питанню так званої амбівалентності гідності[12, S. 128]. Заради своєї гідності ніхто не може бути змушений піддаватися медичному лікуванню, рятівним втручанням, заходам для продовження життя[12, S. 128].

Так, Hufen вважає за потрібне приймати до уваги принцип «in dubio pro dignitate», замість принципу «in dubio pro vita», обґрунтовуючи свою думку тим, що жодна людина не хоче страждати добровільно[13, S. 856]. Таким чином, на його думку, не завжди доцільно будь-якою ціною продовжувати життя, а потрібно зважити на ймовірну волю таких пацієнтів та допомогти їм перестати страждати.

Не можемо погодитися із вищезазначеною думкою. Тим більше Федеральний Верховний Суд Німеччини у своєму Рішенні від 02.04.2019 наголосив, що «людське життя ... абсолютно варто зберігати... навіть якщо йдеться про життя зі стражданням»[14].

Захист гідності протягом життя закінчується смертю людини як живого організму, тобто смертю від зупинки серця[15, Rn. 56]. Спочатку, настає смерть головного мозку, однак такі особи вважаються лише приреченими на смерть. Ці моменти є досить важливими для регулювання питання трансплантації органів. Тут захист гідності, відкритий для розвитку, проявляється за допомогою згасаючого життя, яке обмежується суто вегетативними функціями[15, Rn. 56].

З точки зору конституційного права для допустимості вилучення органів не має значення, з якого моменту припиняється право на життя[12, S. 130] - з моменту смерті мозку, коли ще можливе вилучення органів, або з моменту серцевої смерті, коли останнє втрачає сенс[16, S. 26].

Вважається, що вилучення людських органів може порушувати посмертну повагу гідності лише у визначених випадках, а саме: 1) тільки якщо не має підстави для цього у вигляді вираженої волі померлого; 2) або не має згоди родичів, у випадку відсутності вираження волі самого померлого за життя[16, S. 26]. Само по собі вилучення органів людини не зачіпає люд-

ську гідність померлої особи, якщо воно відповідає її волі та виконане у відповідності до законодавства про трансплантацію органів. Ст. 1 абз. 1 Основного Закону Німеччини (далі –GG) вимагає зважати на відмову, виражену протягом життя людини. Як зазначається в коментарі до Основного Закону Німеччини, право розпорядження держави або третьої особи, яке повністю ігнорує волю померлого або його родичів, порушує людську гідність[15, Rn. 58].

Гідність належить кожній істоті людського роду. Особливістю особистої сфери захисту людської гідності є те, що на відміну від інших основних прав її захист виходить за межі смерті – має місце посмертний захист особистості, тобто індивідуальна людська гідність не втрачає свою силу зі смертю свого носія[12, S. 129]. Спірним є питання, наскільки діє захист людської гідності, передбачений ст. 1 абз. 1 GG після смерті та чи може він впливати на гарантію «спокою мертвих».

Судова практика справедливо визнає захист гідності, який виходить за межі життя. Показовим в цьому аспекті є Рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини у справі Mephisto. У цій справі Федеральний Конституційний Суд заборонив публікацію роману Клауса Манна з метою посмертного захисту особистості актора Gustav Gründgens, який зіграв Мефістофеля[9].

У вказаному рішенні зазначається, що сама можливість приниження людини, якій належить гідність в силу того, що вона є людиною, навіть після її смерті не сумісне з конституційно гарантованою вимогою про непорушність людської гідності, яка лежить в основі всіх основних прав. Відповідно, зобов'язання надавати захист від порушення гідності людини, покладене на всю державну владу у пункті 1 статті 1 GG, не закінчується зі смертю. Федеральний Конституційний Суд Німеччини формулює це наступним чином: «Було б несумісне з конституційно-гарантованою вимогою недоторканості людської гідності, яка лежить в основі усіх основних прав, якщо б людину, яка має гідність завдяки своєму існуванню, дозволили принизити в цій загальній вимозі поважати, навіть після смерті»[9].

Відповідно до рішення Федерального Конституційного Суду, цей захист гідності стосується насамперед життєвого образу померлого

у сприйнятті нащадків, який повинен бути захищений від приниження чи наклепу третіми особами[9]. Вказується, що цей посмертний захист особистості з часом зменшується і поступово втрачає свою інтенсивність[9]. У той же час абсолютного твердження про інтенсивність та тривалість дії захисту не можна робити. Це залежить від інтенсивності порушення прав особистості[17, Rn. 226].

Основою цього подовженого захисту є не те, що багато культур поділяють загальні соціальні погляди, які у відриві від суб'єкта права не могли б не створити, не обумовити право вимоги гідності. Швидше посмертний захист особистості виражається в пізнанні індивіда про постійний захист свого образу життя та гідності особистості, яка все ще присутня в безпосередній пам'яті живих[15, Rn. 57].

Саме тому поділ, здійснений Федеральним Конституційним Судом ФРН, між загальним правом особистості (абз.1 статті 2 у поєднанні з абз. 1 статті 1 GG -(захист лише протягом життя), з одного боку та захистом особистості після смерті відповідно до абз. 1 статті 1 GG, з іншого (другого) боку[9; 17, Rn. 226], вважається не переконливим[17, Rn. 226; 18, Rn. 74; 19]. Більш логічним видається визнання загального права особистості, яке діє посмертно[15,Rn. 57].

В доктрині німецького права питання постмортального захисту людської гідності дискусійне. Різноманітні точки зору цього приводу можна розділити на три основні групи. Відповідно до першого погляду, захист гідності закінчується смертю людини як живого організму[15, Rn. 56]. Безумовно, померлим особам не може належати основне право, передбачене ст.1 абз. 1 GG, так як померла особа не є носієм прав та, логічно, що їй не може належати будь-яке суб'єктивне право. Тому людська гідність представляється не як суб'єктивне право померлих, а як об'єктивно-правовий обов'язок держави. Померлі не мають суб'єктивних основних прав, натомість носіями основних прав є ті, хто залишилися живими; по відношенню до них виникли б обов'язки (зобов'язання) подальшого захисту, адже гідність померлого не повинна залишатися без уваги[12, Rn. 10].Таким чином, вихідною точкою гідного поводження з трупами є почуття близьких родичів (членів сім'ї) померлого та моральна повага суспільства в цілому.

Відповідно до другого погляду, захист людської гідності закінчується смертю. Однак водночас захист гідності людини застосовується як основний принцип порядку цінностей Основного Закону навіть поза смертю[21,Rn. 10].

Прихильники іншої точки зору визнають основне право продовження гідності людини після смерті як посмертне загальне право особистості відповідно до абз. 1 статті 2 в поєднанні з абз. 1 ст. 1 GG. Потрібно зазначити, що твердження щодо посмертної суб'єктності основних прав померлого у вигляді посмертного захисту людської гідності, піддається критиці[22, S. 35]. Мають місце аргументи, що так як померлий вже не є «людиною», можливо, тут йдеться, не більше, ніж про особисте право близьких родичів померлого (сім'ї померлого). Також, Федеральний Конституційний Суд Німеччини прямо відхиляє цю думку. Носієм основних прав, передбачених ст. 2 абз. 1 GG може бути лише жива людина[9].

Постмортальний захист людської гідності стосується захисту честі померлого та захисту його мертвого тіла, як оболонки померлої особи, з якою необхідно поводитися гідно. Як зазначається у коментарі до Основного Закону Німеччини, людське мертве тіло не є носієм права захисту власної гідності[15, Rn. 58]. Імовірноше, що належна пошана виражає подальшу повагу до людської гідності померлого.

На думку Федерального Конституційного Суду ФРН, стаття 1 абз. 1 GG захищає понад правом кожної людини на повагу, як правило, також спокій мертвих[23]. Це означає, що кожна мертва людина має право на гідне поховання та гідний спокій. З людськими трупами також не слід поводитись принизливо або насмішливо. Захист спокою мертвих також супроводжується кримінальною відповідальністю (§§ 167a, 168 Кримінального Кодексу Німеччини (StGB)).

Наступний аспект посмертного захисту честі – це соціальні мережі. Тут існують такі проблеми: по-перше, область застосування такої мережі більше, передача інформації, швидше та можливість видалення повідомлень, які порушують честь досить важка, тут діє принцип «мережа не забуває».

Хоча законодавство і передбачає певне регулювання цього питання[24; 25], однак це приводить лише до тимчасового покращення, так як динаміка розвитку соціальних мереж про-

сто швидше. Тому тема посмертного захисту честі залишається актуальною і законодавець повинен слідкувати за новими (вимогами, викликами) та відповідно реагувати.

Одним із важливих аспектів, які стосуються соціальних мереж є те, що людина померла, тобто вона більше не існує, а її аккаунт залишився. Тут можуть виникати проблеми. Як наприклад, у Німеччині батьки судилися з Facebook щодо доступу до аккаунта їх загиблої 12-річної доньки.

Тому все ще діє твердження Федерального Конституційного Суду Німеччини: «У відповідності до цього обов'язок всієї державної влади захищати індивідуума від порушення його людської гідності, передбачений ст. 1 абз. 1 GG, не закінчується зі смертю»[9]. Таким чином, держава повинна поважати і захищати гідність та загальне право на повагу, передбачені ст. 1 абз. 1 GG, навіть після смерті[9].

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо наступне.

По-перше, пропонуємо використовувати термін «постмортальний», як такий, що стосується посмертних прав особистості.

По-друге, встановлено, що вилучення людських органів для трансплантації може порушувати посмертну повагу гідності лише у випадку відсутності вираженої волі померлого або згоди родичів. Само по собі вилучення органів людини не зачіпає людську гідність померлої особи, якщо воно відповідає її волі та виконане у відповідності до законодавства про трансплантацію органів.

По-третє, особливістю особистої сфери захисту людської гідності є те, що на відміну від інших основних прав її захист виходить за межі смерті. Таким чином, держава повинна поважати і захищати гідність та загальне право на повагу, передбачені ст. 1 абз. 1 GG, навіть після смерті.

По-четверте, важливим і найбільш проблемним аспектом посмертного захисту особистості є соціальні мережі. Хоча законодавство регулює зазначений аспект, однак ця сфера розвивається настільки швидко, що законодавець не встигає вчасно реагувати на динамічний розвиток.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2011. 1128 с.
2. Сліпченко С. О. Тіло людини, яка померла, як об'єкт цивільного права. *Проблеми цивільного права та процесу*: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам'яті О. А. Пушкіна (Харків, 27 трав. 2016 р.). Харків, 2016. 400 с.
3. Чорнооченко С. І. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2000. 19 с.
4. Про поховання та похоронну справу: Закон України 1102-IV від 10.07.2003. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 7. Ст.47. (із останніми змінами від 17.06.2020).
5. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 р. *Вісник Верховного суду України*. 2009. №3. Ст. 7.
6. Горб Н.О. Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 17 с.
7. Schloer, B., Die Menschenwürde im ukrainischen Recht, *OsteuropaRecht* 2017, S. 475–497.
8. Merten, D, Grundrechtlicher Schutzbereich, in: Merten, D./ Papier, H.-J. (Hrsg.), *Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band III*, §56, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009.
9. BVerfGE 30, 173 (194) – (Mephisto) abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://openjur.de/u/31670.html>.

10. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 22. August 2006 - 1 BvR 1168/04 -, Rn. 23 ff., – Marlene Dietrich. abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20060822_1bvr116804.html.
11. OLG Köln, Urteil vom 24.09.1998 - 15 U 122/98, (Adenauer) Rdnr. 40. abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://openjur.de/u/150961.html>.
12. Isensee, J., Würde des Menschen, in: Merten, D./ Papier, H.-J. (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band IV, § 87, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2011.
13. Hufen, F., In dubio pro dignitate, Neue Juristische Wochenschrift 2001, S. 856.
14. BGH 02.04.2019. Nr. 14 ff. abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-4-2&nr=95016&pos=20&anz=30>.
15. Herdegen, Matthias, in: Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019, Art. 1 GG.
16. Höfling, Um Leben und Tod, JZ 1995, S. 26 (31 ff.).
17. Di Fabio in: Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019, Art. 2 GG.
18. Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetzkommentar, Bd. 1, 2 Auflage 2004, Art. 1 Abs. 1.
19. Enders, C. Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung: Zur Dogmatik des Art 1 GG, Mohr Siebeck, Tübingen 1997, S. 427–433.
20. Jarass, Hans in: Jarass, Hans/Pieroth, Bodo, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Kommentar, 15. Aufl., C. H. Beck, München 2018, Art. 1 GG.
21. Hofmann, Hans in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Grundgesetz, Kommentar, 14. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2018, Art. 1 GG.
22. Gröschner, R., Menschenwürde und Sepulkralkultur in der grundgesetzlichen Ordnung, Stuttgart 1995, S. 50.
23. BVerfGBeschl. v. 09.05.2016, Az. 1 BvR 2202/13. Abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20160509_1bvr220213.html.
24. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (“Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr”) abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=DE>.
25. Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom 1. September 2017, BGBl. I S. 3352, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2021, BGBl. I S. 1436. geändert worden ist abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html>.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar / redkol.: V. Ya. Tatsii (holova redkol.), O. V. Petryshyn (vidp. sekretar), Yu. H. Barabash ta in.; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. 2-he vyd., pererobl. i dopov. Kh.: Pravo, 2011. 1128 s.
2. Slipchenko S. O. Tilo liudyny, yaka pomerla, yak ob'iekt tsyvilnoho prav. *Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu: materialy nauk.-prakt. konf., prysviach. svitlii pam'iaty O. A. Pushkina* (Kharkiv, 27 trav. 2016 r.). Kharkiv, 2016. 400 s.
3. Chornoochenko S. I. Osobysti nemainovi prava, yaki zabezpechuiut sotsialne isnuvannia fizychnykh osib v Ukraini: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2000. 19 s.
4. Pro pokhovannia ta pokhoronnu spravu: Zakon Ukrainy 1102-IV vid 10.07.2003. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2004. № 7. St.47. (iz ostannimy zminamy vid 17.06.2020).
5. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zakhyst hidnosti ta chesti fizychnoi osoby, a takozh dilovoi reputatsii fizychnoi ta yurydychnoi osoby: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 1 vid 27 liutoho 2009 r. *Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrainy*. 2009. №3. St. 7.

6. Horb N.O. Naruha nad mohyloiu: kryminalno-pravovyi ta kryminolohichniy analiz: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2005. 17 s.
7. Schloer, B., Die Menschenwürde im ukrainischen Recht, *Osteuropa Recht* 2017, S. 475–497.
8. Merten, D, Grundrechtlicher Schutzbereich, in: Merten, D./ Papier, H.-J. (Hrsg.), *Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa*, Band III, §56, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009.
9. BVerfGE 30, 173 (194) – (Mephisto) abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://openjur.de/u/31670.html>.
10. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 22. August 2006 - 1 BvR 1168/04 -, Rn. 23 ff., – Marlene Dietrich. abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20060822_1bvr116804.html.
11. OLG Köln, Urteil vom 24.09.1998 - 15 U 122/98, (Adenauer) Rdnr. 40. abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://openjur.de/u/150961.html>.
12. Isensee, J., Würde des Menschen, in: Merten, D./ Papier, H.-J. (Hrsg.), *Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa*, Band IV, § 87, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2011.
13. Hufen, F., In dubio pro dignitate, *Neue Juristische Wochenschrift* 2001, S. 856.
14. BGH 02.04.2019. Nr. 14 ff. abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-4-2&nr=95016&pos=20&anz=30>.
15. Herdegen, Matthias, in: Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), *Grundgesetz, Kommentar*, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019, Art. 1 GG.
16. Höfling, Um Leben und Tod, *JZ* 1995, S. 26 (31 ff.).
17. Di Fabio in: Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), *Grundgesetz, Kommentar*, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019, Art. 2 GG.
18. Dreier, in: ders. (Hrsg.), *Grundgesetzkommentar*, Bd. 1, 2 Auflage 2004, Art. 1 Abs. 1.
19. Enders, C. Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung: Zur Dogmatik des Art 1 GG, *Mohr Siebeck, Tübingen* 1997, S. 427–433.
20. Jarass, Hans in: Jarass, Hans/Pieroth, Bodo, *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Kommentar*, 15. Aufl., C. H. Beck, München 2018, Art. 1 GG.
21. Hofmann, Hans in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, *Grundgesetz, Kommentar*, 14. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2018, Art. 1 GG.
22. Gröschner, R., *Menschenwürde und Sepulkralkultur in der grundgesetzlichen Ordnung*, Stuttgart 1995, S. 50.
23. BVerfG Beschl. v. 09.05.2016, Az. 1 BvR 2202/13. abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20160509_1bvr220213.html.
24. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (“Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr”) abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=DE>.
25. *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* vom 1. September 2017, *BGBl. I S. 3352*, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2021, *BGBl. I S. 1436*. geändert worden ist abgerufen am 26.04.2021 unter. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html>.